

LAKBAY-DIWA
Publishing

e-ISSN 3082-4397
p-ISSN 3082-5741

Volume I Issue VII

ECHOES

of **EXPRESSION**
A Creative Folio

NOVEMBER 2025
MONTHLY ISSUE
NATIONAL

NATIONAL BOOK PUBLISHER IN THE PHILIPPINES
DTI Business Reg. No. 6488937
TIN 492-741-614
lakbaydiwapublishing@gmail.com
Butuan City, Philippines
+639543906965

Volume 1 Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume 1, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

JAMALIA M. HADJI SAMAD

PhD-Panitikan

Master teacher II

MSU-Siawadato Community High school

Division 1, Lanao del Sur, BARMM, Philippines

[DOI 10.5281/zenodo.17777517](https://doi.org/10.5281/zenodo.17777517)

Ako ang Guro

Ako

Ang guro

Ako

Ang gabay

Ako

Ang guro

Ang gabay

Ako

Ang humuhubog

Sa mundong tatahakin

Ng aking mga mag-Aaral

Ako

Ang guro

Ako

Ang tinig

Ang nagtuturo

At nagbibigay-liwanag

Sa kanilang landas

Ako

Ang ilaw ng paggabay

Ako

Ang liwanag sa paglinang ng landas

Ako

Ang walang humpay na ako

Sa harap ng silid-aralan

Masigasig sa pagtuturo sa bawat aralin

Sa aking mga mag-aaral

Volume I Issue VII

ECHOES of EXPRESSION

A Creative Folio

Echoes of Expression

A Creative Folio

Volume I, Issue VII (November 2025), National Circulation

ISSN (Online) 3082-4397 ISSN (Print) 3082-5741

Published Online at www.lakbaydiwapublishing.com

Publisher: Lakbay-Diwa Publishing

DTI Business Reg. No. 6488937 / TIN 492-741-614

lakbaydiwapublishing@gmail.com

Butuan City, Philippines

+639543906965

Ako
Ang guro
Ang gabay

Ako
Ang guro
Nang paggabay
Ako

Ako
Ang pusong nagmamalasakit

Ako
Ang kamay na kumakalinga
Ako
Ang patuloy na naglilingkod
Sa bawat batang nangangarap

Ako
Ang inspirasyon
Ang sandigan
Ng mga munting pangarap

Nagmamalasakit
Kamay na kumakalingan
Inspirasyon
Walang humpay
Guro
Ako

Ako
Ang guro
sa paggabay

Ako
Ang tagapagturo
Ang nagbibigay-liwanag

Ako
Ang tagahubog

Ako
Ang naghahatid sa tamang landas
Guro
Gabay
Ako